

Хайдарова Дилдора Жахонгир кизи

ассистент кафедры «Бухгалтерский учёт»

Ташкентского Государственного

Экономического Университета

haydarovadildora3@gmail.com

Возможности и преимущества ведения интегрированного и корпоративного учета в программе: «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля».

Аннотация: В статье раскрываются ключевые возможности и преимущества ведения интегрированного и корпоративного учета в программе: «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» для ведения регламентированного и корпоративного учёта. Автоматизация интегрированного и корпоративного учета в программе: «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» позволяет сократить время на обработку документов, формирование бухгалтерских проводок, отчетов, свести к минимуму ошибки из-за человеческого фактора. Для повышения эффективности корпоративного управления, важно уделить особое внимание прозрачности и доступности информации. Необходимо разработать четкую стратегию, которая определит, какие финансовые и нефинансовые показатели будут раскрываться, и с какой периодичностью. В этой статье проанализированы возможности вышеупомянутого эффективного финансового инструмента.

Ключевые слова: Регламентированный и корпоративный учёт, интегрированная система корпоративного учёта и контроля, возможности и преимущества программы, повышение эффективности и прозрачности.

Введение.

«Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» — это инструмент эффективной автоматизации работы материнских компаний и финансовых служб предприятий холдинга. Конфигурация программного продукта позволяет автоматизировать все аспекты бухгалтерского и налогового учета, включая

формирование обязательной отчетности для коммерческих организаций. Это подчёркивает необходимость и актуальность вышеизложенной темы.

Функции подсистемы учета по НСБУ прикладного решения дополнены расширенными функциями учета финансовых инструментов, традиционно востребованными в крупных АО. Целевым сегментом «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» являются группы компаний с полной или частичной централизацией функций управления финансами, управляющие компании, бизнес-единицы которых неоднородны с точки зрения отраслевой принадлежности или используемых информационных систем.

Программный модуль дает возможность учитывать налоговые отчисления, амортизацию, внешние инвестиции, кроме того, с его помощью можно будет консолидировать финансовую отчетность.

Программа обладает широкими функциональными возможностями и легко настраивается под конкретные нужды пользователей.

В основной части статьи будут рассмотрены польза от его применения, а также уникальные возможности, которые облегчают решение задач.

В «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» процессы корректировки лимитов по бюджетам производятся без внесения изменений в подсистему бюджетирования, что позволяет видеть как изначально запланированный бюджет в виде лимитов, так и все его корректировки оперативном режиме.

«Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов, полноценную отчетность и контроль над финансами, улучшенное управление персоналом и повышенную безопасность. Кроме того, система имеет расширяемую архитектуру, что позволяет пользователям добавлять новые функции и модули по мере необходимости.

Однако, следует отметить, что программное решение может быть сложным в реализации и требует обучения персонала.

Для совершенствования корпоративного учёта необходимо рассматривать следующие направления: предоставление финансовой и нефинансовой информации, определение способа и частоты ее раскрытия.

Функции подсистемы учета по НСБУ прикладного решения дополнены расширенными функциями учета финансовых инструментов, традиционно востребованными в крупных АО. Целевым сегментом «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» — являются группы компаний с полной или частичной централизацией функций управления финансами, управляющие компании, бизнес-единицы которых неоднородны с точки зрения отраслевой принадлежности или используемых информационных систем. Разработанный программный продукт, может применяться в следующих случаях:

- полноценная комплексная автоматизация управляющей компании;
- автоматизация управления финансовой деятельности предприятия в едином центре обслуживания (единая информационная система в центре обработки данных);
- автоматизация управления финансами как управляющей компании, так и его дочерних обществ с возможностью объединения в единой информационной системе или бесшовной интеграции с информационными системами учета предприятий;
- использование его в качестве самостоятельного решения как «надстройки» над всеми учетными системами для формирования отчетности.

Применение организациями корпоративных стандартов учёта в «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» — позволит минимизировать информационные риски посредством построения эффективной системы учёта и отчётности в следующих аспектах:

- достоверность информации — количество методологических ошибок снижается благодаря чёткой методологии системы учёта и отчётности, стандартизации учётных принципов для всех участников АО;
- надёжность отчётной информации определяется её достоверностью — вместе с увеличением уровня достоверности информации возрастает и уровень её надёжности, гарантирующий пользователям отсутствие существенных искажений, а также полноту отражения всех показателей;
- своевременность информации обеспечивается сокращением сроков подготовки отчётности в общей системе учёта;

▪ сопоставимость данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, возрастает с применением корпоративных стандартов учёта, которые способствуют систематизации операций и фактов хозяйственной деятельности, а также способов их обобщения и представления.

Возможности подсистемы бухгалтерского учета в конфигурации «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля»

Подсистема бухгалтерского учета обладает наиболее широким функционалом в сравнении с другими решениями 1С. Так в программе ведется отдельный учет доходов и расходов, а также фактической прибыли по каждому подразделению. Реализован функционал для автоматизации распределения налога на прибыль по подразделениям и консолидацию *отчетности* по НДС.

В программе «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» — автоматизирована консолидация отчетности по НДС

В конфигурации ведется налоговый учет обособленных подразделений с учетом особенностей, предусмотренных законодательством — налогоплательщики, имеющие обособленные подразделения, рассчитывают налог на прибыль по юридическому лицу в целом. При этом некоторые расходы включаются в уменьшение прибыли в объеме, рассчитанном в целом по юридическому лицу, исходя из суммы выручки, расходов по оплате труда, реализованных товаров.

Программа автоматически рассчитывает доли и распределяет налог на прибыль по месту регистрации обособленных подразделений, при проведении регламентных операций процедуры закрытия месяца. Заполнение декларации по налогу на прибыль также происходит в автоматическом режиме.

Окно закрытия месяца в программе «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля»

Между подразделениями, выделенными на отдельный баланс, реализован специфический бухгалтерский документооборот — используются специальные документы типа «Авизо». Авизо (в деловой практике) — это официальное уведомление одного контрагента другому о выполнении товарной или расчетной операции с его счетом. Например, банковские учреждения могут сообщать своим клиентам с помощью авизо об остатке на счете, дебетовых и кредитовых записях по счету, выплате переводов и т. д.

Документы типа «Авизо», необходимые для организации документооборота между обособленными подразделениями.

Объекты и механизмы, используемые для подготовки уведомления о контролируемых сделках в соответствии со ст.180 НК РУз, реализованы отдельно от основного функционала программы, что позволяет вводить и редактировать сведения, необходимые только для заполнения уведомления, независимо от основных хозяйственных операций.

Интерфейс помощника подготовки уведомления о контролируемых сделках в программе «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля»:

1. Реализована возможность автозаполнения отчетности финансовых организаций о видах и суммах операций с денежными средствами.

2. Работа с отчетом финансовых организаций о видах и суммах денежных операций в программе «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля».

3. Реализован учет НДС при покупке и продаже ОС, Материалов, НМА и т.д.

В конфигурацию встроена функция налогового мониторинга — новая форма взаимодействия с налоговым ведомством (отдельное рабочее место для представителя налоговой инспекции). Отчетность в программном продукте позволяет последовательно расшифровывать показатели деклараций по НДС, прибыли и имуществу до первичного документа. Реализована возможность сравнения уточненных и первичных деклараций.

Конфигурация поддерживает бесшовную интеграцию с решением 1С:Документооборот. Интеграция позволяет работать непосредственно в интерфейсе «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» без необходимости отдельно запускать 1С:Документооборот.

«Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» может с легкостью использоваться в АО с неоднородной отраслевой структурой входящих в его состав объединений или же в группе компаний, различающихся по используемым в них IT-системам.

Преимущества «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» и эффект от его внедрения:

- Управление корпоративными налогами – это снижение налоговых рисков и налоговое планирование при использовании функций управления корпоративными налогами.

- Высокое качество отчётности МСФО – это сокращение сроков закрытия периода и высокое качество отчётности МСФО благодаря функциям, разработанным при методологической поддержке.

- Бесшовная интеграция - облегченная, бесшовная интеграция с любыми внешними системами учёта и управления.

- Ускоренная адаптация уже существующих проектных наработок к новому программному решению.

- Высокая вариативность в подходах к бюджетированию и лимитированию расходов.

Заключение.

Как результаты проведённого проекта можно выделить:

1. Использование «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» значительно снизил трудозатраты на ведение учета в условиях изменившихся бизнес-процессов компании (уменьшение количества диверсифицированных направлений деятельности). Ускорился как ввод первичных документов, так и подготовка регламентированной отчетности;

2. В процессе выполнения проекта был произведен максимально автоматический перенос данных из существующей информационной системы в «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» Автоматический перенос позволил сэкономить значительное количество ручного труда;

3. Настройка процессов согласования позволила включить в процесс в качестве заявителей руководителей, которые стали формировать заявки на оплату в системе «Интегрированная система корпоративного учёта и контроля» самостоятельно. Таким образом значительно снизилась нагрузка на сотрудников бухгалтерии и финансового отдела, которые в процессе теперь занимают место не заявителей, а согласующих. Позволило снизить необходимость ручной подачи документов на оплату в бухгалтерию;

4. Изменение процессов корректировки лимитов по бюджетам значительно сократило время на подачу, согласование заявок и корректировку лимитов по бюджетам.

Список использованной литературы и источников:

- 1) Научные статьи, посвященные продуктам 1С, в таких журналах как «Бухгалтер»; «Информационные системы»;
- 2) Методические рекомендации от руководителей и экспертов, размещенных на интернет-порталах (Руководитель компании «Первый бит» А. Долгов)
- 3) <https://1cba.uz/>;

4) <https://wiseadvice-it.ru/>;

5) 1C: <https://v8.1c.ru/>;

6) <https://1c.uz/solutions/1205013/> и другие.

